

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15352225>

УДК 159.9.072

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОПИНГ-СТРАТЕГИЯМ

О.Е. Кирилова,

студентка 3 курса магистратуры, психолого-педагогического
факультета,
Самарский филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской
педагогический университет»,
443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 76

Аннотация: В целом понятие копинг применяется в психологии для описания свойственных способов поведения людей в разнообразных сложных жизненных и профессиональных ситуациях. Конечной целью данного поведения и вместе с тем критерием её эффективности можно считать снижение стрессогенного влияния ситуации, то есть преодоление её и выход на нормальный уровень функционирования. Копинг – поведение осуществляется с помощью копинг-стратегий. На выбор таких стратегий оказывают воздействие различные факторы: возрастные, а также гендерные характеристики.

Отечественные и зарубежные авторы сошлись в едином мнении, что неудачная адаптация может привести человека к различным невротическим расстройствам, которые будут оказывать дополнительное стрессовое давление и значительно снижать и результат от медикаментозного лечения в частности, и качество жизни в целом. Психологические ресурсы человека, его неосознанные (психологические защиты) и осознанные (копинг-стратегии) способы справиться с происходящим, становятся важнейшим условием его психологической адаптации.

Ключевые слова: копинг-стратегии, копинг-поведение, пациент, онкологическое заболевание, болезнь, психосоматика, стресс

REACHING THE PRIMARY BENEFIT FROM SYMPTOMS OF TENSION HEADACHES

O.Y. Kirilova,

3rd year master's student, Faculty of Psychology and Education,
Moscow City University, Samara branch,
76 Stara Zagora str., Samara, 443081,
e-mail: kirilova-oksana@mail.ru

Annotation: In general, the concept of coping is used in psychology to describe the characteristic ways of people's behavior in various difficult life and professional situations. The ultimate goal of this behavior and at the same time the criterion of its effectiveness can be considered to be the reduction of the stressful influence of the situation, that is, overcoming it and reaching a normal level of functioning. Coping behavior is carried out with the help of coping strategies. The choice of such strategies is influenced by various factors: age, as well as gender characteristics.

People in the modern world live in stressful conditions, so the analysis of problems related to the resolution of complex stressful situations is especially relevant. The ability to overcome stressful situations is the key to people's mental health and a prerequisite for social stability, predictability of processes occurring in society.

It should be noted that in our time, despite attempts to prevent and cure various diseases, malignant tumors continue to spread rapidly among people. From a medical point of view, they represent a chronically progressive somatic pathology, which is accompanied by a systemic pathogenic effect on the body. At the psychological level, establishing one of these diagnoses causes a disturbance in the patient's mental state, which is accompanied by stress. Therefore, along with the continuous search for methods of treating these diseases, the search for ways to adapt and the ability to psychologically cope with the disease remains an equally important task. For this purpose, all sorts of psychological strategies are being developed to overcome a person's stressful state and increase his or her life expectancy.

Domestic and foreign authors have come to the same conclusion that unsuccessful adaptation can lead a person to various neurotic disorders, which will exert additional stress pressure and significantly reduce both the

result of drug treatment in particular and the quality of life in general. A person's psychological resources, his unconscious (psychological defenses) and conscious (coping strategies) ways of coping with what is happening, become the most important condition for his psychological adaptation.

Keywords: coping strategies, coping behavior, patient, cancer, illness, psychosomatics, stress

Теория совладания личности с трудными жизненными ситуациями (копинга) появилась в психологии во второй половине XX в. Термин введён американским психологом Абрахамом Маслоу.

Под «копингом» (от англ. to cope – справиться, совладать) имеются в виду стабильно изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими внешними и внутренними требованиями, оценивающиеся как напряжение или превышающие возможности человека преодолеть их.

Копинг – поведение – форма поведения, которая отражает готовность индивида разрешать жизненные проблемы. Это поведение, которое направлено на приспособление к обстоятельствам и предполагает сформированное умение использовать определенные средства для преодоления эмоционального стресса. При выборе активных действий повышается вероятность устранения воздействий стрессоров на личность [1-5].

В последнее время в мире, несмотря на попытки предотвратить и излечить различные болезни, у людей продолжают стремительно распространяться злокачественные опухоли. С точки зрения медицины, они представляют хронически прогрессирующую соматическую патологию, которая сопровождается системным патогенным воздействием на организм. На психологическом уровне – установление одного из данных диагнозов вызывает нарушение психического состояния пациента, которое сопровождается стрессом. Поэтому, наряду с непрерывным поиском методов лечения данных болезней, поиск путей адаптации и способности психологически справиться с заболеванием остается не менее важной задачей [2]. Для этого разрабатываются всевозможные психологические стратегии, имеющие целью преодолеть стрессовое состояние человека и увеличить срок его жизни. Напротив, неудачная адаптация может привести человека к

различным невротическим расстройствам, которые будут оказывать дополнительное стрессовое давление и значительно снижать и результат от медикаментозного лечения в частности, и качество жизни в целом. Психологические ресурсы человека, его неосознанные (психологические защиты) и осознанные (копинг-стратегии) способы справиться с происходящим, становятся важнейшим условием его психологической адаптации [3].

Отечественных исследований, посвященных проблеме копинг-поведения людей с онкологическими заболеваниями сравнительно немного. Одной из наиболее крупных работ является диссертация Д. В. Московченко [6]. Автором с целью выявления особенностей совладания со стрессом у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в зависимости от когнитивной оценки возможности прогрессирования заболевания было проведено исследование стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями, метакогнитивных стратегий контроля тревоги и стратегий переоценки стрессора. Согласно полученным данным, совладающее поведение у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы неоднородно и различается в зависимости от когнитивно-эмоционального реагирования на болезнь. Выделено три типа совладания с ситуацией онкологического заболевания у женщин, страдающих онкологическими заболеваниями репродуктивной системы:

1. Первый выделенный тип является дезадаптивным и предполагает сфокусированность больных преимущественно на негативных аспектах заболевания, более интенсивные эмоциональные реакции и выбор малоадаптивных стратегий совладающего поведения.

2. Второй тип совладания характеризуется умеренно выраженными эмоциональными реакциями, рациональным принятием болезни в сочетании со стремлением получить совет, помощь или информацию о болезни.

3. Больные, отнесенные к третьему типу, рассматривают болезнь с точки зрения позитивных изменений в жизненных приоритетах, личности и межличностных отношениях. Изучение совладающего поведения в данной группе свидетельствует о противоречивом сочетании дезадаптивных и адаптивных стратегий совладания с болезнью поведения. Статистически достоверно выше

женщины в данной группе прибегают к стратегии «Позитивное переформулирование и личностный рост», выражающейся в попытке переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе.

В исследовании, проведенном Л.М. Махнач [3] было показано, что использование онкологическими больными адаптивных и частично адаптивных копинг-стратегий связано с большей степенью эмоционального благополучия, а использование неадаптивных стратегий коррелирует с выраженностью эмоциональных расстройств, при этом степень эмоциональных нарушений определяет не тип или длительность заболевания, а характер адаптации к стрессу.

По данным Н.А. Сироты с соавторами [6], женщины больные раком молочной железы, не зависимо от наличия внешне видимого дефекта, умеренно используют копинг-стратегии для совладания с заболеванием, предпочитая стратегии «разрешение проблем» и «поиск социальной поддержки», а женщины, больные раком яичников, наряду с адаптивными стратегиями используют стратегию «Избегание».

С. Грир и М. Уотсон определили пять общих стилей отношения к болезни: боевой дух (Или дух борьбы), недопущение или отказ, фатализм, беспомощность и безнадежность, тревожная поглощенность.

Больной с преобладание духа борьбы относится к болезни как к вызову и верит в положительный исход. Такие больные активно, но не чрезмерно, ищут информацию о возможности излечения, принимая активное участие в лечебном процессе и пытаются жить нормальной жизнью, насколько это возможно. Рассматривая диагноз как вызов, больной может в определенной степени контролировать стресс и рассматривать прогноз как оптимистичный.

При доминировании стиля недопущения или отказа больной отрицает последствия заболевания. Ощущение угрозы от диагноза сведено к минимуму и, следовательно, вопрос контроля над болезнью не имеет никакого значения, и прогноз рассматривается как хороший. Отношение отрицания сопровождается поведением, которое сводит к минимуму влияние болезни на жизнь пациента. Как правило, эти пациенты не выполняют всех рекомендаций врача, откладывают химиотерапию или отказываются от нее и т. д.

При фаталистическом стиле отношения к болезни она воспринимается как относительно небольшая угроза, не существует никакого контроля, которое может быть оказано в связи с ситуацией, и

к последствиям отсутствия контроля пациенты относятся равнодушно. Для них характерно пассивное восприятие, а активные стратегии по борьбе с раком отсутствуют. Типичным высказываем таких больных «Это все в руках врачей, Бога, судьбы».

При беспомощном и безнадежном стиле отношения к болезни пациент подавлен и охвачен масштабностью угрозы рака. Диагноз рассматривается в качестве серьезной угрозы, утраты или поражения. Больные убеждены, что не могут контролировать ситуацию и плохой прогноз воспринимает как уже случившееся. Активные стратегии для борьбы с раком отсутствуют, а также снижена деятельность в целом. В основном, пациент отказывается от борьбы с болезнью, не видя в этом смысла.

Если у больного доминирует стиль совладающего поведения в виде тревожного беспокойства, поведение направлено на навязчивый поиск возможности исцеления. Больной постоянно сосредоточен на своей болезни, любые физические симптомы немедленно интерпретируются как признаки ухудшения состояния или новой болезни. Такие пациенты постоянно разыскивают информацию о раке и альтернативных способах лечения. Диагноз представляет собой серьезную угрозу, при этом больные не уверены, что могут контролировать ситуацию, и будущее видится как непредсказуемое.

Существуют экспериментально подтвержденные данные о том, что эти стили отношения к раку связаны с психологической адаптацией и прогнозом болезни. Более благоприятный прогноз исследователи связывают со стилем совладающего поведения «Боевой дух».

Несмотря на различия в отношении к болезни, для всех онкологических больных характерными являются негативные психические состояния, которые связаны, в основном, с угрозой смерти. Так, Д.Н. Московченко указывает, что в целом, у больных раком молочной железы отмечается довольно высокая частота встречаемости психических расстройств, значительные повышения по шкалам депрессии в сравнении с нормативной выборкой. Для больных этим видом рака характерны ипохондрические расстройства, синдром невротической деперсонализации [5]. Но, хотя угроза возможной смерти является самой серьезной угрозой, но не единственной в развитии рака. Справиться с проявлениями болезни иногда может оказаться более трудным, чем со страхом смерти, – симптомы и

лечение рака могут быть болезненным, изнурительным и вызвать страдания. Даже если лечение относительно успешно, оно иногда имеет серьезные последствия для внешнего вида, начиная от временной потери волос от лучевой терапии и химиотерапии до постоянного изменения после хирургического лечения, что также влияет на психику больного. Например, уровень депрессивного настроения у женщин, перенесших мастэктомию, по сравнению с больными, подвергшимся секторальной резекции статистически достоверно выше [5].

А.В. Либина в качестве категории, связывающей совладание и психологическую защиту, вводит понятие «совладающего интеллекта». Под совладающим интеллектом понимается психологическая компетентность в разрешении актуальных трудностей с целью успешного достижения важных целей, формирования благоприятных взаимоотношений с окружающими и увеличения психологического благополучия [1]. Защитное поведение, по её мнению, является подтверждением отсутствия запасов знаний и навыков для успешного разрешения жизненных трудностей.

При выявлении онкологической патологии достаточно часты проявления психических расстройств различной степени выраженности – от реакций на болезнь донозологического уровня до острых психозов [2]. Онкологический процесс здесь особо проявляет как проблему «болезнь, как психологическая травма», учитывая то, что такая патология традиционно причисляется к «группе неизлечимых недугов». Кроме того, онкологическая патология может являться соматогенным фактором, усиливающим проявления соответствующих психических расстройств у таких больных.

Э. Кюблер-Росс выделяет пять этапов, или фаз динамики переживаний в связи с неизбежным событием, которым, в том числе, может быть факт онкологического заболевания: отрицание (анозогнозия); гнев (дисфория); «торг» (аутосуггестивная фаза); депрессия и принятие (примирение). Дополнительным фактором для онкобольных зачастую выступает хирургическая операция, внося существенный вклад в психопатологическое смимпто- и синдромообразование [6]. Несомненно, что на выраженность психических реакций, как и на необходимость упоминаемой ранее суицидальной настроенности в отношении онкобольных, влияет и локализация опухоли, и наличие метастазов, и особенности

хирургической травмы, как и другие факторы, описанные в числе психологических реакций на болезнь, а также среди критериев реабилитационного потенциала, включая преморбидные особенности личности, степень ресурсности пациента, мотивации на лечение и т.д. [7]. Тем не менее, не выявлено линейной зависимости между тяжестью онкологического заболевания и возникающих при этом психических расстройств [6].

О важности темы психологической помощи онкобольным говорит факт всё более часто встречаемых в научной и популярной литературе терминов: «онкопсихология», «психоонкология», «психосоциальная онкология». Все они в той, или иной степени указывают на междисциплинарный характер изучаемых проблем, на стыке медицинской науки онкологии, психологии и социологии. Если психоонкология считается разделом онкологии, онкопсихология признаётся психологической дисциплиной. Не ограничиваясь рамками лечения онкозаболевания, в рамках упоминаемого ранее биопсихосоциального подхода, онкопсихология изучает влияние заболевания на психическое состояние и психологическое здоровье пациента, а также и влияние факторов микросоциального окружения, включая особенности общения с близкими и персоналом клиники. Кроме того, в этих же рамках могут рассматриваться проблемы когнитивных нарушений – как вследствие самого онкозаболевания, так и вследствие медицинских вмешательств и процедур, таких, как длительное пребывание под общим наркозом во время операции, влияние химиотерапии, лучевой терапии и др. Всё это следует учитывать при проведении психокоррекционных и психотерапевтических мероприятий на этапе медицинской реабилитации.

Таким образом, стиль совладания с болезнью во многом определяет течение и прогноз заболевания, что объясняет актуальность изучения копинг-стратегий людей с онкологическими заболеваниями.

Итак, исходя из вышесказанного, мы можем подвести следующие итоги:

1. Проанализировав понятие «копинг-стратегии» у онкобольных, следует отметить, что применение копинг-стратегий у онкобольных- обязательное условие для благоприятного исхода лечения, а также для выявления желания «бороться за жизнь» при

постановке неутешительного диагноза. Данный подход позволит уменьшить нарастающий стресс и продолжать жить, и заниматься повседневными делами; снизив «градус напряжения».

2. У пациентов с онкологическим заболеванием наблюдаются трудности в выборе доминирующего совладающего поведения. Ведь этот выбор напрямую будет связан с теми эмоциями, который онкобольной будет испытывать либо при постановке диагноза, либо в состоянии ремиссии. Положительный исход лечения и борьбы с болезнью будет зависеть от этих взаимодополняющих факторов.

Список литературы

[1] Либина А.В. Совладающий интеллект: человек в сложной жизненной ситуации. / А.В. Либина – М.: Эксмо, 2008. 400 с.

[2] Либина Е.В. Индивидуальные различия в стратегиях разрешения человеком сложных жизненных ситуаций: дис.... канд. психол. наук. / Е.В. Либина – М., 2003. 129 с.

[3] Махнач Л.М. Копинг-стратегии у онкологических пациентов с различной степенью эмоциональной дезадаптации / Л.М. Махнач // Философия и социальные науки: Научный журнал. – 2011. № 2. 69-74 с.

[4] Махнач Л.М. Личностные характеристики и механизмы психологической защиты у онкологических пациентов [Электронный ресурс] / Л.М. Махнач // Психосоциальная адаптация в трансформирующемся обществе: социализация субъекта на разных этапах онтогенеза: материалы IV Междунар. науч. конф., Минск, 21-22 мая 2015 г. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. 273-276 с.

[5] Сирота Н.А. Когнитивные и эмоциональные индикаторы совладающего поведения у женщин с онкологическими заболеваниями / Н.А. Сирота, Д.В. Московченко // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2014. № 4(27). [Электронный ресурс]. – URL: <http://mprj.ru>. (дата обращения: 25.01.2025)

[6] Сирота Н.А. Совладающее поведение женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы / Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, А.В. Ялтонская // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2014. № 1 (24). 10 с.

[7] Сирота Н.А. Особенности совладающего поведения женщин больных раком молочной железы с внешне видимым

послеоперационным дефектом и при его отсутствии / Н.А. Сирота, Б.А. Фетисов // Клиническая и медицинская психология: исследования, обучение, практика: электрон. науч. журн. – 2014. № 3 (5). 7 с.

[8] Кристал Дж. Интеграция и самоисцеление: Аффект-Травма-Алекситимия. / Дж. Кристал – М.: изд-во Института общегуманитарных исследований, 2006. 800 с.

[9] Яцкевич К.В. Рак – не приговор, а самый серьёзный повод измениться. / К.В. Яцкевич – М.: Издательство: Алексея Вараксина 2007. 197 с.

[10] Финагентова Н.В. Психологические ресурсы в профилактике рецидивов при онкологических заболеваниях: автореф. дис. канд. психол. наук / Н.В. Финагентова – СПб, 2010. 15 с.

[11] Шарова О.Н. Особенности психических расстройств у женщин после радикального лечения рака молочной железы и формирование при них механизмов психологической защиты / О.Н. Шарова // Паллиативная медицина и реабилитация. – 2001. № 2. 56-59 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Libina AV Coping intelligence: a person in a difficult life situation. / AV Libina – М.: Eksmo, 2008. 400 p.

[2] Libina EV Individual differences in strategies for resolving difficult life situations by a person: diss.... candidate of psychological sciences. / EV Libina – М., 2003. 129 p.

[3] Makhnach LM Coping strategies in cancer patients with varying degrees of emotional maladaptation / LM Makhnach // Philosophy and social sciences: Scientific journal. – 2011. No. 2. 69-74 p.

[4] Makhnach LM Personal characteristics and mechanisms of psychological defense in cancer patients [Electronic resource] / LM Makhnach // Psychosocial adaptation in a transforming society: socialization of the subject at different stages of ontogenesis: Proc. IV Intern. scientific conf., Minsk, May 21-22, 2015 – Minsk: Publishing center of BSU, 2015. 273-276 p.

[5] Sirota N.A. Cognitive and emotional indicators of coping behavior in women with cancer / N.A. Sirota, D.V. Moskovchenko // Medical psychology in Russia: electronic. scientific journal. – 2014. No. 4 (27). [Electronic resource]. – URL: <http://mprj.ru>. (date of access: 25.01.2025)

[6] Sirota N.A. Coping behavior of women with oncological diseases of the reproductive system / N.A. Sirota, D.V. Moskovchenko, A.V. Yaltonskaya // Medical Psychology in Russia: Electronic scientific journal. – 2014. No. 1 (24). 10 p.

[7] Sirota N.A. Features of coping behavior of women with breast cancer with an externally visible postoperative defect and in its absence / N.A. Sirota, B.A. Fetisov // Clinical and medical psychology: research, training, practice: Electronic scientific journal. – 2014. No. 3 (5). 7 p.

[8] Crystal J. Integration and self-healing: Affect-Trauma-Alexithymia. / J. Crystal – M.: Publishing House of the Institute of General Humanitarian Research, 2006. 800 p.

[9] Yatskevich K.V. Cancer is not a death sentence, but the most serious reason to change. / K. V. Yatskevich – M.: Publisher: Alexey Varaksin 2007. 197 p.

[10] Finagentova N. V. Psychological resources in the prevention of relapses in oncological diseases: author's abstract. diss. candidate of psychological sciences / N. V. Finagentova – St. Petersburg, 2010. 15 p.

[11] Sharova O. N. Features of mental disorders in women after radical treatment of breast cancer and the formation of psychological defense mechanisms / O. N. Sharova // Palliative medicine and rehabilitation. – 2001. No. 2. 56-59 p.

© *О.Е. Кирилова, 2025*

Поступила в редакцию 20.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Кирилова О.Е. Анализ проведенных исследований по копинг-стратегиям // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 52-62. URL: <https://ip-journal.ru/>